

DAVLAT XIZMATIDA AXBOROT MEDIA MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOYIY-SIYOSIY OMILLARI VA G‘OYAVIY-NAZARIY ASOSLARI

¹Kodirov Nodirbek Mamasoliyevich, ²Gulhida Abduraxmonova Tursunboyevna

¹Namangan davlat universiteti Istedodli talabalar bilan ishlash sektori boshlig‘i

²Namangan davlat universiteti Biotexnologiya fakulteti ta’lim-tarbiya maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11354863>

Annotatsiya. Maqolada davlat xizmati tizimida axborot madaniyatini rivojlantirishning umumiy qonuniyatlari, tarixiy rivojlanishi va bugungi holati atroflicha tahlil qilingan. Shuningdek bugungi kunda davlat xizmatida axborot media madaniyatni rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy omillari va g‘oyaviy-nazariy asoslari rivojlantirishga oid ilmiy xulosalar va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, jamiyat, taraqqiyot, omil, institut, mavzu, vertikal, siyosiy, madaniy.

SOCIO-POLITICAL FACTORS AND IDEOLOGICAL- THEORETICAL BASIS OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION MEDIA CULTURE IN THE PUBLIC SERVICE

¹Kodirov Nodirbek Mamasolievich, ²Gulhida Abdurakhmonova Tursunboevna

¹Namangan State University Head of Istedod student working sector

²Namangan State University Faculty of biotechnology education consultant

Abstract. In the article, the general laws of the development of information culture in the public service system, its historical development, and its current state are thoroughly analyzed. Also, scientific conclusions and proposals have been developed today regarding the development of socio-political factors and ideological-theoretical foundations of the development of information media culture in the state service.

Key words: information, society, development, factor, institution, topic, vertical, political, cultural.

Kirish. Jahonda sodir bo‘layotgan global ma’naviy-madaniy inqirozlarning asosida axborot xuruji bosh omilga aylanmoqda va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olib ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni yanada keskinlashtirmoqda. Zero, axborot – dunyo sahnidagi tarixiy raqobat kechadigan sohaga aylanib, “axborot urushi” deb nomlanayotgan faol kurash shakli paydo bo‘lmoqdaki, bu kurashni faqat kishilarda axborot madaniyatini shakllantirish orqaligina yengish mumkinligini ko‘rsatmoqda. Shu nuqtayi nazardan, aholida xususan, yoshlarda axborot madaniyatini yuksaltirishning zamonaviy tendensiyalarini ishlab chiqish, axborot xavfsizligini ta’minlash usul-vositalarini aniqlash va ularni takomillashtirish bilan bog‘liq masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Jahon ilm-fanida bugungi kunda yetakchi oliy ta’lim muassasalari va ilmiy markazlari tomonidan axborot madaniyati fenomenini har tomonlama tahlil qilishga imkon beradigan muhim nazariy va fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, ta’limni axborotlashtirish va

mediata’lim texnologiyalarini keng joriy etishda yoshlarning axborot madaniyatini shakllantirishning falsafiy-pedagogik jihatlari, zararli axborotlarning inson salomatligi va ma’naviyatiga ta’siri, axborot urushi, axborot terrorizmi, axborot quroli, axborot xavfsizligini ta’minlashning huquqiy-psixologik mexanizmlari, axborotlashgan jamiyat-ning mazmun-mohiyati va ijtimoiy-siyosiy yo’nalishlarini yanada rivojlan-tirishga bag’ishlangan ilmiy tadqiqotlar bugungi kunda e’tiborga loyiqdir. Shu bilan birga, zamonaviy axborot madaniyatini shakllantirish-ning ijtimoiy-madaniy va sotsiotexnik xususiyatlarini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tadqiq qilish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko’lamli islohatlar shuni ko’rsatadiki, ijtimoiy o’zgarishlarga zaruriy moslashishni ta’minlaydigan va axborot muhitida munosib o’rinni kafolatlaydigan tafakkur tarziga ega bo’lgan yoshlarni tarbiyalash davlat siyosatining asosiy ustuvor yo’nalishiga aylandi. “Yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo’lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda”[1]. Shu bois, bugungi kunda yoshlar tarbiyasiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi omillar, ayniqsa ularning ongi va qalbini egallashga qaratilayotgan axborot xurujlaridan samarali himoyalashning konseptual asoslarini, usul-vositalari hamda mexanizmlarini ilmiy-nazariy tadqiq qilish obyektiv ahamiyatga ega ekanligini ko’rsatmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”, 2017-yil 30-iyundagi PF-5099-son “Respublikada axborot texnologiyalari sohasini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2018-yil 8-fevraldagi PF-3678-son “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmonlari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 14-sentyabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” va 2017-yil 8-sentyabrdagi “Bolalarni ularning sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya muayyan darajada xizmat qiladi.

Inson o‘z mavjudligining sharti va ijtimoiy faoliyatining qonuniy natijasi bo’lgan umuman madaniyati, xususan, media madaniyati tarixini, uning transformatsiyasi va globallashtirish tendensiyasini falsafa fanining muqobil nazariy-metodologik ta’limotlari asoslariga ko’ra tahlil qilishi, jamiyat barqaror taraqqiyotini ta’minlashi va uni muqarrar halokatdan qutqarishi mumkin.

Har qanday jamiyatning media madaniyati rivojlanish barqarorligi va sivilizatsiyasi kelajagini ta’minlashga yo’naltirilgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni rag‘batlantiruvchi omillarni, funksional ahamiyatiga ko’ra:

1) dunyo xalqlari axborot madaniyatining rivojlanish tajribalarini umumlashtirish va milliy tarixiy merosidan ijodiy foydalanib, ijobiy an’analarni davom ettirish – tarixiy-retrospektiv asoslarni;

2) axborotlashgan jamiyat barqarorligini ta’minlashning muqobil uslub hamda vositalarini, harakatlantiruvchi motivlari, mexanizmlarini funksional uyg’unlashlashtirish – konseptual-nazariy asoslarni;

3) axborot madaniyati globallashtirish, boshqarish va nazorat qilishga mutasaddi milliy va xalqaro tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish – tashkiliy-institutsional asoslarni;

4) axborot madaniyati subyektlarining axborot makoniga moslashuvi uchun ma’naviy-ruhiy, intellektual va jismoniy adaptatsion potensial imkoniyatini realizatsiya qilish – pedagogik-didaktik asoslarni;

5) axborot madaniyatini yaratish, rivojlantirish va foydalanish samaradorligini ta’minlashning nazariy, metodologik, amaliy masalarini konstruktiv va ratsional hal qilish – intellektual asoslarni;

6) umuminsoniy axborot madaniyatini ommaga transformatsiya qilishning ommaviy vositalari, kommunikatsiyasi va infrastrukturasi rivojlantirishning – texnik-texnologik asoslari integratsiyasi muhim amaliy ahamiyatga ega.

Media axborot shakllari, yo‘nalishlari, transformatsiya usullari, texnologiyasi, funksional ahamiyati va paradigmalari o‘zgarishlarini baholash mezonlari doimiy o‘zgarib turganligidan, ko‘rsatilgan asoslarning milliy-individual funksional ahamiyati muayyan ijtimoiy makonda, tarixiy zamonda konkretlashgan tarzda namoyon bo‘ladi. Shu nuqtayi nazardan, global axborot madaniyatiga nisbatan mustaqil ta’sir qiluvchi har qanday asosning samaradorligi, boshqa asoslarning o‘zaro integratsiyalashuv xususiyatlarga, ya’ni ularning kompleksligiga, mushtaraklashuviga bog‘liqdir.

Boshqacha qilib aytganda, insoniyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan va rivojlangan axborot madaniyatining globallashuvi, hech qanday asossiz, quruq joyda tasodifan stixiyali vujudga kelgan emas. Aksincha, o‘zidan oldin o‘tgan ajdodlarning tarixiy merosiga vorislik munosabatlarini ijodiy rivojlantirish, tajribalarini umumlashtirish natijasi hisoblanadi. Shu jumladan, hozirgi axborot media madaniyati globallashuvini ham, umumiy axborot madaniyati tarixining rivojlanish bosqichi, konkret ijtimoiy voqelikning mavjudlik holati, deb baholash kerak.

Shuning uchun ham har qanday tarixiy hodisani bilish jarayonida, uning nazariyasi, metodologiyasi va amaliyoti tarixini kompleks-sistemali o‘rganishni taqozo qiladi. Ayniqsa, global muammolar kompleksi shakllanib, ularning o‘zaro taqozolanishi (korrelyatsion aloqadorligi) kuchayib ketayotgan hozirgi sharoitda, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan axborot madaniyatiga doir boy moddiy va ma’naviy merosni tiklash hamda ijodiy rivojlantirish vazifalarini kun tartibiga qo‘ymoqda.

Bu vazifalarni kompleks-sistemali amalga oshirishning nazariy, metodologik va amaliy ahamiyati, dunyoda mavjud xalqlar, millatlar va davlatlarning ma’naviy-madaniy hayoti o‘ziga xos real ijtimoiy-tarixiy asoslariga mos tarzda rivojlanishi yoki inqirozga yuz tutishini va istiqboli global muammolar yechimiga bog‘liqligini nazariy jihatdan asoslashi bilan izohlanadi. Zero, axborot madaniyati tarixiga oid madaniy meros – har qanday millatning ajdodlari tomonidan muayyan ehtiyojlari asosida yaratilib, avlodlar ijtimoiy hayoti davomida ijodiy rivojlanib boruvchi moddiy va ma’naviy madaniyatining konsentrlashgan majmuidir.

Asosiy qism. Axborot media madaniyatini rivojlantirishning ijtimoiy-siyosiy omillari kompleksi va g‘oyaviy-nazariy asoslari majmuasi, tarixiy merosiga vorislik munosabatlarining konkret inson, millat, jamiyat hayoti uchun ahamiyatini belgilaydi. Uning rivojlanish potensialini belgilovchi determinlashtiruvchi sabablar – obyektiv shart-sharoitlar, subyektiv omillar birligi, harakatlantiruvchi mexanizmlar – maqsad, ehtiyoj, ideal va boshqa motivlarga bog‘liq bo‘ladi hamda istiqbol mo‘ljallarini ko‘rsatadi.

Boshqacha qilib aytganda, “har bir davr va avlod o‘ziga xos madaniy meros yaratadi. Madaniy merosga qarab davr va avlodlar haqida hukm chiqariladi. Madaniy meros qanday bo‘lsa,

davr va avlodlar ham shunday bo‘ladi”[2], lekin bu masalada axborot madaniyati merosiga munosabat alohida ahamiyatga ega, ya’ni axborot madaniyati tarixiy merosining milliy va umuminsoniy qadriyat maqomi, ularga nigilistik yondashuv ustuvorlashayotgan hozirgi sharoitda inqirozni boshdan kechirmoqda.

Ayniqsa, mustabid tizimda milliy merosimiz tarixiga oid ma’lumotlar hukmron kommunistik partiya hukmron mafkurasiga ko‘ra “taftish” qilinib, “sovetlar imperiyasi” tarkibidagi millatlar tarixini “markaz” manfaatlariga mos tarzda, soxtalashtirib, qayta yozib undan mustamlakachilik maqsadlarida foydalanish siyosati milliy tarixiy merosning qadsizlanishiga olib kelgan edi.

Shuning uchun ham mustaqillikning dastlabki yillaridayoq, mamlakatimizda yashayotgan xalqlarning milliy o‘zligini anglatish, ruhiy-ma’naviy yuksaltirish uchun tarixiy merosni tiklash va ijodiy rivojlantirish, davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Bu haqda O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov: “Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq ajdodlarimiz tomonidan ko‘p asrlar davomida yaratilgan g‘oyat ulkan, bebaho ma’naviy va madaniy merosni tiklash – davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan nihoyatda muhim vazifa bo‘lib qoldi”, – deb yozgan edi.

Asrlar davomida xalqimiz yaratgan madaniyati tarixiy merosi o‘rganish va o‘zlashtirishning O‘zbekistonning hozirgi rivojlanish tarixida jamiyat ijtimoiy-ma’naviy taraqqiyotidagi roli va ahamiyati haqida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Bugungi notinch va tahlikali zamonda taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda buyuk ajdodlarimiz qoldirgan, butun insoniyatning ma’naviy boyligi bo‘lgan bebaho merosining o‘rin va ahamiyati beqiyosdir”[3], – deb aytgan fikrlari, nazariy xulosalari, metodologik tavsiyalari direktiv xarakteriga ega.

Shuning uchun ham Prezident ko‘rsatmalari “Harakatlar strategiyasi”da “Mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori konyunkturasi keskin o‘zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur‘atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro‘yobga chiqarishni taqozo etmoqda”[4] – tarzida o‘z ifodasini topgan, chunki olis o‘tmishning madaniy merosini chuqur o‘rganmasdan turib, istiqbol mo‘ljallarini belgilab bo‘lmaydi. Bunda bir yoqlamalikka yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi, ya’ni o‘tmish madaniyatni xas-po‘shlash ham, ideallashtirish ham, ayrim hodisalarni mutlaqlashtirish ham mumkin emas.

Insoniyat ijtimoiy taraqqiyotining barcha yo‘nalishlari kabi axborot madaniyati ham, turli madaniyat sohalarining tarixiy shakllangan tizimi bilan o‘zaro dialektik aloqadorlikda tadrijiy rivojlanadi. Xususan, axborot madaniyati transformatsiyasi usul-vositalari va texnologiyasining nisbatan yuqori rivojlanish darajasi, umuman ijtimoiy munosabatlar globallashuviga imkoniyat bo‘lsa, tarixiy merosiga ijodiy vorislik milliy va umuminsoniy qadriyatlar integratsiyasiga shart-sharoit yaratadi.

Shu boisdan, axborot madaniyatini (hatto uning transformatsiyasi usul-vositalari va texnologiyasini) ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy taraqqiyotning asosiy belgisi, rivojlanish darajasini ko‘rsatadigan mezonlar sifatida baholanishi kerak va uning tarixiy merosiga ijodiy vorisligi alohida diqqat-e’tiborga munosib.

Insoniyatning kundalik hayotida axborot madaniyati transformatsiyasi texnik-texnologik asoslari rivojlanish evolyutsiyasida Markaziy Osiyo allomalarining ilmiy-nazariy ta’limotlari, amaliy texnik ijodkorligi katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Bu haqda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat

Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Markaziy Osiyo hududi Sharq Renessansining yirik markazlaridan biri sifatida butun dunyoga mashhur bo‘lgan. Bugungi notinch va tahlikali zamonda taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashda buyuk ajdodlarimiz qoldirgan, butun insoniyatning ma’naviy boyligi bo‘lgan bebaho merosning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir”[5].

Sharq mutafakkirlarining, umuman jahon sivilizatsiyasiga, xususan global axborot madaniyati asoslarini rivojlantirishga qo‘shgan hissasi haqida muqobil (hatto, bir-biriga qarama qarshi) fikrlar, ta’limotlar ilgari surilgan. Bunday qarashlar klassik sivilizatsiyalariga asos bo‘lgan Sharq ma’naviy-madaniy rivojlanish tarixiga yevropatsentriзм pozitsiyasidan bepisandlik bilan yondashishdir, lekin bu mazmundagi qarashlar xususiy xarakterga ega bo‘lib, ularga diametrial qarama-qarshi fikrlarda Sharq musulmon dunyosi sivilizatsiyasi transformatsiyasining ahamiyati, jahon ilmiy jamoatchiligi tomonidan yuqori baholangan. Masalan, irlandiyalik sharqshunos M.Uott (1909-2006) “Islomning O‘rta asr Yevropasiga ta’siri” degan asarida: “yevropaliklar musulmon madaniyatidan, ayniqsa, falsafa va tibbiyot sohasida, o‘zlarining qanchalik qarzidor ekanligini his qilganlari yo‘q. Ko‘pincha musulmonlar madaniyatining ijobiy ta’sirini va ko‘lamini pasaytirish, hatto tamoman esga olmaslikka urinamiz. Bizning musulmonlar bilan yaxshi munosabatimiz ularning oldida qanchalik qarzidor ekanligimizni tan olishga majbur qiladi. Buni yashirish yoki e’tirof qilmaslik soxta g‘ururdan boshqa hech narsa emas”, – deb ta’kidlagan edi.

Zero, Markaziy Osiyo falsafasi merosida, bir tomondan, umuminsoniy ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqqan etnomadaniy qadriyatlar – inson ilohiy mohiyatiga, uning ijtimoiy borlig‘iga, komilligiga asos bo‘ladigan axborot madaniyatining rivojlanish darajasida namoyon bo‘ladi. Ikkinchi tomondan, axborot madaniyatining global transformatsiyasi jarayonida “tabiat – jamiyat – inson” tizimi borlig‘ida ichki ziddiyatlarini vujudga keltirishi, keskinlashtirishi va halokatga mahkum qilishi mumkinligi asoslangan. Bu falsafiy g‘oya axborot madaniyati transformatsiyasining substansional-imperativ mohiyati, harakatlantiruvchi mexanizmi tarzida e’tirof etilishi kerak. Chunki bu xulosa barcha dunyoviy dinlarning muqaddas kitoblarda ko‘rsatilgan oxir zamon va qiyomat haqidagi aqidalarida o‘z ifodasini topgan.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, jamiyat ijtimoiy birliklarining axborot madaniyati globallashuv jarayoniga ruhiy ko‘nikishi – “adaptatsion potentsiali” shakllanishida tarixiy qadriyatlar merosi muhim rol o‘ynagan, chunki har qanday tarixiy merosga vorislik, axborot ayirboshlash subyektlari (konkret inson, ijtimoiy birlik, millat)ning ma’naviy-ruhiy jihatdan uzluksiz rivojlanishi jarayonida yangi axborotlarga, ularning transformatsiyasi natijalari ta’siriga insonda ruhiy “ko‘nikish effektini” shakllantirgan.

Boshqacha qilib aytganda, axborot subyektlarining tarixiy merosiga vorislik munosabatlaridagi “konservativlik”, passivlik unga nigilistik yondashuvga doimo zid bo‘lgan¹. Umuman, ijtimoiy hodisalarga, xususan, axborot madaniyati globallashuviga munosabatdagi “konservativlikni” hamma vaqt ham salbiy hodisa deb baholash g‘aliz xulosa hisoblanadi. Zero, tarixiy merosga vorislik vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish imkoniyati, usuli, vositasidir.

Jamiyatning ma’naviy-ma’rifiy institutlari tarixiy merosni to‘plash, saqlash, “seleksiya” qilish, umumlashtirish va transformatsiya qilish jarayonida jamiyat subyektlarini global axborot sivilizatsiyasiga tayyorlab boradi. Axborot madaniyatining ijtimoiy-siyosiy va g‘oyaviy-nazariy asoslari haqidagi muqobil falsafiy ta’limotlarda bu hodisaning globallashuv jarayoni, oqibatlari

¹ Умуман, тарихий кадриятларга vorislik munosabatiда тарихий меросни қандай бўлса шундай қабул қилиш ҳам ёки уни тубдан ўзгартириш ҳам, салбий оқибатларга олиб қелишини эътиборга олиш керак.

turlicha izohlansa ham, lekin uni determinlashtiruvchi asosiy sabablarni e’tirof qilishda dunyoqarashlaridagi plyuralizm ham, ichki umumiylik ham, yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Masalan, antropologiya falsafasining yirik namoyondalaridan biri M.Sheler (1874-1928) o‘z falsafiy ta’limotida, inson hayoti mavjudlik asoslarining tashkiliy iyerarxiyasida tirik organizmlar rivojlanishiga xos: tabiiy tanlanish va nasl qoldirish instinkti; tashqi ta’sirga refleksi va ruhiy-emotsional hissiy reaksiyasi; ratsional-pragmatik va irratsional-pozitiv ijtimoiy faoliyati; assotsiativ xotirasi va amaliy idroki; nazariy va kundalik ongi birligi; yangiliklarga intilish va o‘zgarayotgan vaziyatga moslashish imkoniyati bo‘lgan “betob hayvon”dir, degan g‘oya uning falsafiy ta’limoti mazmunini tashkil qiladi[6].

Lekin, uning fikricha, inson (axborotlashgan jamiyatda yangilikka intiluvchi “hayvon”) o‘zi yashayotgan tabiiy va ijtimoiy borliqni va o‘zini o‘zgartirishga ongli ravishda intilishi bilan hayvondan farq qiladi, ya’ni hayvon o‘zi yashayotgan tabiiy muhitiga – qaram ongsiz yoki inson – tabiiy muhitdan “mustaqil” ongli mavjudot bo‘lsa ham, o‘z mavjudligi va ijtimoiy faoliyatida, hayotiy moddiy va ma’naviy ehtiyojlari bilan taqozolangan harakatlantiruvchi kuchlarga, motivlarga, mexanizmlarga tayanadi, deb hisoblaydi[7].

Axborot media madaniyat globallashuvi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy munosabatlarning differentsiallashuv va integratsiyalashuv jarayonlari birligi natijasi bo‘lib, turli ijtimoiy ong shakllari va fanlarning, amaliy faoliyat va harakat yo‘nalishlari rivojlanishining tendensiyalarini, istiqbollarini belgilab bermoqda. Buni zamonaviy media axborot madaniyati “eskalatsiyasi” oqibatlarini va globallashuvining o‘ziga xos namoyon bo‘lish xususiyati deb baholash mumkin.

Bu jarayonlarni jamiyatning axborot madaniyati rivojlanishi kontekstida qarab, uni zamon talablari asosida maqsadga muvofiq yo‘naltirish uchun, bir tomondan, inson intellektual salohiyatini, ma’naviy-axloqiy qiyofasini, ijtimoiy munosabatlari tizimini tubdan o‘zgarishni taqozo qiladi. Ikkinchi tomondan, axborot madaniyati dinamik o‘zgaruvchi ijtimoiy fenomen sifatida olib qaralsa, uni, umuman, jamiyat taraqqiyotini, xususan shaxs ijtimoiy “sifatlarini” darajasini ham, xarakterini ham belgilovchi asosiy shart, deb e’tirof qilish kerak.

Hozirgi davrda inson intellektual salohiyati va fanlarning bevosita ishlab chiqarish kuchiga aylanishi² axborot madaniyatining yangi sifat darajalarni va globallashish imkoniyatlarini namoyon qilmoqda, ya’ni, insonning doimiy oshib borayotgan moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirish maqsadida tabiatni o‘zlashtirish uchun o‘zgartirish faoliyatida axborot rolining ustuvorlashish qonuniyatini e’tiborga olsak, uning axborot madaniyati globallashuvidagi ahamiyatini ko‘ramiz.

Lekin axborot madaniyatining dastlabki rivojlanish bosqichlarida, inson tabiatni o‘zgartirish va o‘zlashtirish faoliyatining salbiy oqibatlarini (xususan, ekologik xavfsizlikka tahdidlar ko‘laminining globallashuvini) to‘liq tasavvur qilmagan. Keyinchalik, ijtimoiy mehnat

² Фалсафий адабиётларда фанларнинг бевосита ишлаб чиқариш кучига айланиши дейилганда, асосан: табиий, техник ва аниқ фанлар назарда тутилади, Ваҳоланки, бу фанлар ишлаб чиқариш кучининг ишлаб чиқариш воситалари орқали, ижтимоий-гуманитар фанлар тизими эса, инсон омили орқали ишлаб чиқариш кучига айланади ва ахборот маданиятининг гуманистик мазмунини белгилайди. Шунингдек, ҳозирги инновацион технологиялар асри даврида инсон интеллектуал салоҳияти ишлаб чиқариш жараёнининг асосий атрибутив шартига айланди. Шунинг учун ҳам ахборот маданияти ижтимоий феноменинг характерини, хусусиятларини аниқлаш мезонлари тизимида *герменевтик омиллар* устуворлашувини ахборот маданияти ривожланишининг объектив қонунияти тарзида эътироф этиш керак

taqsimoti differensiallashuvi, ishlab chiqarishning texnik-texnologik industrilashuvi kuchayishi, axborot madaniyat maqomi, paradigmalari va funksiyalarida jiddiy o‘zgarishlarga olib keldi.

Boshqacha qilib aytganda, moddiy va ma’naviy ishlab chiqarishning intensivlashuvi, inson moddiy-maishiy hayotining kommunikatsiyasi va infrastrukturasi rivojlanishi, urbanizatsiya jarayoni jadallashuvi va boshqa antropotexnogen faoliyat sohalaridagi o‘zgarishlar axborot madaniyati fenomenining paradigmasini yangi mezonlar, tamoyillar asosida qayta baholashni va ta’riflari tahririni taqozo qilmoqda.

Biz sivilizatsiyalar tarixida, umuman madaniyatning, xususan, axborot madaniyatning determinlashtiruvchi omilligini e’tirof qilgan holda, bu ijtimoiy hodisaning nisbatan keng tarqalgan: “madaniyat – kishilarning tabiatni, borliqni o‘zgartirish va o‘zlashtirish jarayonida yaratgan moddiy va ma’naviy boyliklar hamda bu boyliklarni qayta tiklash va bunyod etish yo‘llari va usullari majmui”[8], – degan ta’rifi nisbatan umumiyligini va uni kengaytirish joiz deb bilamiz.

Xususan, jamiyat tarixiy taraqqiyoti jarayonida madaniyat ijtimoiy fenomenining yangi “ommaviylashish” xususiyatlarini e’tiborga olib, uning ta’rifini globallashuv bilan bog‘lab, insonning borliqni o‘zgartirishi emas, balki tiklash, muhofaza qilishdan iborat funksional ahamiyatini ekologik axborot madaniyati transformatsiya innovatsion texnologiyasi ustuvorlashuvi nuqtayi nazaridan baholanishi lozim.

Vaholanki, axborot madaniyatini o‘rganishda, ayrim strukturaviy elementlarini yoki muayyan xususiy yo‘nalishlarini avtonom tadqiq qilishga bag‘ishlangan. Shu nuqtayi nazardan bu tadqiqotlar ahamiyatiga ko‘ra, muammoni kompleks-sistemali o‘rganishga empirik baza bo‘lsa ham uning tarixi, rivojlanish qonuniyatlari, globallashuv xususiyatlari, istiqbollari haqida yaxlit ilmiy tasavvur bera olmaydi. Chunki axborot madaniyatining mavjud ta’riflarida muayyan fan yo‘nalishlari va sohalarini mutlaqlashtiruvchi determinizmni yoki muammoga fanlararo integrativ “ korporativ manfaatlar” asosida individual yondashuvlar usuvorligini ko‘ramiz.

Bizning fikrimizcha, axborot madaniyati – muayyan millat, davlat va jahon xalqlarining hozirgi va kelajak avlodlar iqtisodiy hayoti, ekologik turmush tarzi uchun zarur moddiy shart-sharoit, ma’naviy-madaniy muhit yaratishga yo‘naltirilgan ijtimoiy-siyosiy va fuqarolik jamiyati institutlarning ratsional usullardan, konstruktiv vositalardan, texnologik tafakkur tarzidan foydalanib sivilizatsiya kelajagini saqlab qolishga yo‘naltirilgan potensial ma’naviy-axloqiy imkoniyatlarini integratsiyalashtirish va reallashtirish darajasiga mos faoliyatining rivojlanish bosqichidir.

Umuman, axborot madaniyati ijtimoiy fenomeni: asoslarini ham, rivojlanish jarayonini ham, natijalarini ham, jamiyat rivojlanishining dialektik birligi tarzda qarash metodologik jihatdan maqsadga muvofiq. Zero, uni ta’riflashda umuman madaniyatning mazmun-mohiyatidan, harakatlantiruvchi motiv-mexanizmlaridan, istiqbol natijalari va funksional ahamiyatidan, transformatsiyasi usul va vositalari xarakteridan kelib chiqish kerak.

Boshqacha qilib aytganda, axborot madaniyatini rivojlantirish muammolarga har bir fan, madaniyat sohasi yo‘nalishlari kontekstida kompleks-sistemali yondashilsa, uning mohiyati, mazmuni konkretlashadi. Zero, axborot madaniyati har qanday sohada nisbatan mustaqil, individual namoyon bo‘lishi qaramasdan, umuman jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy munosabatlaridan, jarayonlaridan ajralmagan holda shakllanadi va rivojlanadi.

Chunki har qanday jamiyatning “axborot madaniyati”, “axborot iste’moli madaniyati”, “axborot transformatsiyasi madaniyati”, “o‘zaro axborot ayriboshlash madaniyati” va boshqa

xususiy yo‘nalishlarining rivojlanishini madaniy munosabatlar globallashtirishiga asosligi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot jarayonida konkretlashadi va universallashtiradi.

“Axborot iste‘moli, - deb yozadi U.Qo‘shayev, - ijtimoiy, aniqrog‘i, ma‘naviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan hodisadir[9]. Shu nuqtayi nazardan, jamiyat axborot madaniyati rivojlanish tarixini nisbatan mustaqil fan yo‘nalishi sifatida olib qarash, bir tomondan, uning yuqorida ko‘rsatilgan madaniyat sohalariga ta‘sirida differensiyalashish va integratsiyalashishi jarayonini namoyon qilishi; ikkinchi tomondan, axborot madaniyati asoslarining konkret-tarixiy xususiyatlari va rivojlanish darajalari tahlilida plyuralistik yondashuvlar ko‘zga tashlanadi.

Lekin insonning mavjud axborot muhitini ham, madaniyatini ham o‘zgartirishning institutsional tizimida subyektiv omil – inson roli ustuvorligini e‘tirof qilish masalasida, ularning umumiylikni ko‘ramiz, ya‘ni inson omilining axborot madaniyati rivojlanishiga ta‘siri xususida turli muqobil dunyoqarashlar (manfaatlari va siyosiy maslaklaridan qat‘i nazar) integrativ xarakterini va bu masalada, umuman madaniyatning, xususan axborot madaniyatning rolini e‘tirof etishda umumiy yakdillik mavjud.

O‘zbekistonning global axborot makoniga integratsiyalashuvini ta‘minlashda davlat bosh islohotchilik siyosati asosiy rol o‘ynamoqda. Bunga Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O‘zbekistonning 2017-2021-yillarda xalqaro ijtimoiy-siyosiy munosabatlarga integratsiyalashuv tendensiyalari, vazifalari belgilangan milliy yuksalish “Harakatlar strategiyasi” dasturi yorqin misol bo‘ladi. “Bu strategiyani ishlab chiqishda biz o‘zimizga chetdan nazar tashlab, salohiyat va imkoniyatimizni xolis baholash bilan birga, xato va kamchilikliklarimizni ham atroflicha tahlil qildik.

Strategiya – bu yangilanish jarayonlarining haqiqiy harakatlar dasturidir”[10].

Davlatlarning global axborot makoniga integratsiyalashuvi bir-biri bilan bog‘liq ikki siyosiy-tashkiliy asosga ega, ya‘ni birinchisi – integratsiya jarayonini determinlashtiruvchi muayyan omil (yoki ularning tizimi) rolini e‘tirof etgan holda, jamiyat iqtisodiy, siyosiy, madaniy munosabatlar barqaror rivojlanishni ta‘minlaydigan ustuvor ijtimoiy yo‘nalishni aniqlashdan iborat bo‘lib, uning ahamiyati bir tomondan, davlatlarning har qanday sohadagi islohotlari natijalari global axborot makoniga integratsiyalashuv jarayoniga bevosita yoki bilvosita aloqador bo‘lib, vazifalar tarixiy ketma-ketligini va mantiqiy izchilligini belgilaydi; ikkinchi tomondan, hozirgi davrda “axborot bosimining” salbiy oqibatlarini globallashtirish sharoitida, umuminsoniyat axborot xavfsizligini ta‘minlash muammosi, barcha davlatlarning xalqaro munosabati yo‘nalishlarini bir-biriga moslashtirishni, unifikatsiyalashtirishni taqozo qiladi.

Ikkinchisi – har qanday davlatning global axborot maydoniga integratsiyalashuv strategiyasi va taktikasi samaradorligi, bir tomondan, milliy darajada konseptual-nazariy asoslari, metodologik tamoyillari ilmiyligiga, vazifalarni amalga oshirishning konstruktiv usullari va ratsional vositalaridan foydalanish texnologiyasi mukammalligiga; ikkinchi tomondan, global miqyosda “axborot agressiyasi” va “axborot ekspansiyasi” oldini olish, oqibatlarini bartaraf qilishga mutasaddi xalqaro institutlari faoliyatini muvofiqlashtirishda “xalq diplomatiyasi”, “to‘rtinchi hokimiyat” – ommaviy axborot vositalari, “beshinchi hokimiyat” – jamoatchilik fikri imkoniyatlaridan foydalanish kutilgan samarani berishini hayotiy tajribalar ko‘rsatib turibdi.

Shuning uchun davlatlarni iqtisodiy rivojlanishi, siyosiy tizimi, mafkuraviy pozitsiyasi va boshqa xarakterli xususiyatlaridan qat‘i nazar global axborot makoniga integratsiyalashish siyosatining milliy konseptual doktrinalarini shakllantirish va ularni hayotga joriy qilish samaradorligini ta‘minlashga mutasaddi xalqaro va milliy tashkilotlar faoliyatini uyg‘unlashtirish

– zamonaviy global postindustrial-axborotlashgan jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida qaralishi kerak.

Vaholanki, mustabid tizim davrida sobiq SSSR tarkibidagi davlatlarda yashovchi xalqlarning global axborot madaniyatiga integratsiyalashuv siyosati strategiyasi va taktikasi milliy taraqqiyot ehtiyojlari, mental talablari asosida emas, balki “qizil imperiya”ning geosiyosiy strategik manfaatlari nuqtayi nazaridan belgilangan. Shuning uchun ham mustaqillikka erishgan davlatlarda global axborot madaniyatiga integratsiyalashuvni tashkil etish, axborot madaniyati transformatsiyasi va uni rivojlantirish siyosatining maxsus yo‘nalishi sifatida baholanmoqda.

O‘zbekistonning intellektual va moddiy-texnik salohiyati potentsiali (obyektiv shart-sharoitlari, subyektiv omillari kompleksi). Uning *global axborot madaniyati muhitiga* moslashib, rivojlanish jarayoniga faol integratsiyalashuv imkoniyatlarini yaratmoqda. Bu imkoniyatlarni reallikka aylantirish uchun milliy rivojlanish strategiyasini mintaqaviy va global strategik vazifalar bilan uyg‘unlashtirishning ratsional usullarini, konstruktiv vositalarini topishiga muqobil yo‘l yo‘q.

Bunda asosiy masala – axborot madaniyati globallasuvi oqibatlarini obyektiv baholash mezonlari va indekslarini aniqlab, turli ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar, fuqarolik jamiyatining ommaviy institutlari tomonidan uning yo‘nalishlarini muvofiqlashtirishda “ehtiyot-maqsdvosita-natija” tizimining o‘zaro birligini ta‘minlashdan iborat, chunki har qanday jamiyatda sivilizatsiya natijalarini “hazm qilish” imkoniyati axborot madaniyatining rivojlanish darajasiga, davlatlarning shu sohadagi ichki va tashqi ma‘naviy-mafkuraviy siyosati samarasiga bog‘liq bo‘lib, uning xalqaro munosabatlarda ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-ma‘naviy, g‘oyaviy-mafkuraviy pozitsiyasini va mavqeini belgilaydi.

Davlatlarning axborot madaniyati globallasuviga munosabatini, shartli ravishda, quyida ko‘rsatilgan bosqichlarga ajratib o‘rganish, muhim nazariy-metodologik ahamiyatga ega, ya‘ni:

axborot madaniyati globallasuvi oqibatlarining milliy, hududiy, umuminsoniy muammolari individualligini, o‘zaro ichki korrelyatsion bog‘liqligini va ularni hal qilish samaradorligining ijtimoiy ehtiyoj va zaruriyatga adekvatligini anglash – birinchi bosqich;

axborot madaniyati muammolarini bartaraf qilishning potensial imkoniyatlarini, ratsional usullarini, konstruktiv vositalarini topish, ijtimoiy-siyosiy institutlarini shakllantirish va ularning funksional aloqadorliklarini ta‘minlash – ikkinchi bosqich;

axborot madaniyati globallasuvining ijobiy, natijalarini xalqaro miqyosda transformatsiya qilish kommunikatsiyasi, infrastrukturasi va xalqaro kooperativ tashkilotlari, institutsional tizimini shakllantirish va faoliyatini muvofiqlashtirish – uchinchi bosqich.

Bu bosqichlar o‘zaro ichki tarixiy-mantiqiy izchillikka, bog‘liqlikka ega bo‘lsa ham, har biri falsafaning alohidalikdan maxsuslik orqali umumiylikka o‘tish tamoyiliga asosan o‘ziga xos vazifalar kompleksini bajarishiga ko‘ra, konkret funksional ahamiyatga ega.

Lekin bu bosqichlarning xususiy individualligi obyektiv shart-sharoitlar va subyektiv omillar “sifati” va ularni uyg‘unlashtirish imkoniyatlarida namoyon bo‘lsa ham, obyektiv asoslaridagi umumiylik:

1) insoniyat axborot madaniyatining tarixiy shakllangan ma‘naviy-madaniy ishlab chiqarish ukladidagi mahalliy, milliy, hududiy, global muammolar individualligining nisbiyligi va shartliligi;

2) insoniyatning axborot madaniyatini shakllantirish va uni transformatsiya qilish ehtiyojlari, manfaatlarining tarixiy-ijtimoiy voqelikka va maqsadlarining usul-vositalariga adekvatligi;

3) axborot madaniyati rivojlanishi va globallashtirishni demokratik-gumanistik tamoyillar va ma’naviy-axloqiy normalar asosida ratsional insonparvarlashtirish zaruriyatini anglashi;

4) davlatlarning global axborot madaniyati muhitiga moslashuvi va integratsiyalashuvi uchun yaratilgan shart-sharoitlar va potensial imkoniyatlar tengligi bilan xarakterlanadi.

Subyektiv omillaridagi umumiylik esa, insoniyatning:

1) axborot bosimi globallashtirish va salbiy oqibatlarini eskalatsiyasi tahdidi realligini va unga qarshi kurash zaruriyatini anglash;

2) axborot madaniyati salbiy oqibatlariga qarshi kurashda ijtimoiy ong shakllari va jamoatchilik fikri rolini oshirish;

3) jamiyat texnologik madaniyatini shakllantirishda ta’lim-tarbiya va ommaviy axborot vositalari faoliyatini uyg‘unlashtirish;

4) axborot madaniyati globallashtirishda inson omili – intellektual salohiyat rolini oshiradigan institutsional tizimni shakllantirish bilan izohlanadi.

O‘z navbatida, axborot madaniyatining obyektiv asoslari va subyektiv omillaridagi umumiylik xarakterini aniqlash va baholash xolisligi inson ongi va tafakkur madaniyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bilimlar tizimining funksional uyg‘unlashuviga bog‘liq bo‘ladi. Ya’ni insonning axborot madaniyatiga munosabati jarayonida shakllangan tafakkur madaniyatining rivojlanish darajasini, jamiyat axborot madaniyatining muhim ko‘rsatkichi tarzida baholash kerak.

Axborot madaniyati asoslarini media madaniyat kontekstida tahlil qilish natijasida, umuman madaniyatning differentsiyalashish va integratsiyalashish jarayonlarini baholash mezonlarini, rivojlanish tendensiyalarini va istiqbollarini aniqlash mumkin. Xususan, hozir “ommaviy madaniyat” tahdidi globallashtirayotgan sharoitda madaniyatni ommaga transformatsiya qilish infrastrukturasi va kommunikatsiyasi asosini tashkil qiluvchi axborot madaniyatining targ‘ibot-tashviqot texnologiyasi alohida ahamiyatga ega.

Axborot madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishda turli fanlarning pedagogik-didaktik missiyasi muhim vazifani bajaradi. Zero, har qanday fan sohasida nazariy va amaliy jihatlar integratsiyasi, avvalo, ularning ko‘rsatilgan missiyasi samaradorligini ta’minlaydi. Shuning uchun ham keyingi vaqtlarda yirik ilmiy kashfiyotlar, fanlarning nazariy-fundamental va amaliy-pragmatik yo‘nalishlari integratsiyalashuv “chorrahalarda” ro‘y bermoqda.

Chunki har qanday konkret fan sohasi axborot madaniyatiga bevosita yoki bilvosita aloqador bo‘lganligidan, ularning integratsiyalashuvi umumiy falsafiy nazariya va metodologiyani taqozo qiladi. Bunda fanlarning axborot madaniyati globallashtirishga individual ta’sir yo‘nalishlari va funksional ahamiyatini; rivojlanish qonuniyatlari va zamonaviy tendensiyalarini; o‘zaro aloqadorligi va farqlarini aniqlash, uning rivojlanish sharti sifatida qaralishi va baholanishiga:

1) fanlarning axborot madaniyati maqomi va darajasini belgilovchi xususiyatlari ustuvorlashib, ularni integratsiyalashtiruvchi “intellektual makon” yaratish rolini kuchaytirishiga;

2) axborot madaniyati ta’sirida ijtimoiy ong shakllari va fan sohalari integratsiyalashuvining yangi funksional yo‘nalishlari paydo bo‘lishiga va amaliyotda qo‘llanilishiga;

3) dunyoni ilmiy bilish darajasi va axborot madaniyati globallasuvi korrelyatsion aloqadorligining yangi fan sohalarini rivojlantirishdagi rolini oshirishga;

4) axborot madaniyatini xalqaro miqyosda transformatsiya qilish ehtiyojini qondirish vositalarini, yangi innovatsion texnologiyalarini yaratish va takomillashtirishga;

5) jamiyat rivojlanishida inson omili ustuvorlashuvi va global muammolar eskalatsiyasi oldini olish, oqibatlarini bartaraf qilishga mutasaddi institutsional tizimni shakllantirishga asos bo‘ladi.

Zero, axborot madaniyatida “tabiat-jamiyat-texnika-texnologiya-inson” tizimi elementlarining o‘zaro funksional aloqadorliklari: bir tomondan, ijtimoiy-iqtisodiy munosabat yo‘nalishlariga ham, xarakteriga ham determinlashtiruvchi ta’sir qiladi. Ikkinchi tomondan, axborot madaniyati globallasuvining iqtisodiy asoslari, ijtimoiy-siyosiy munosabatlari va texnologik imkoniyatlari tizimi jamiyat bazisi rolini bajaradi. Shuning uchun ham globalistika fani bilash shug‘ullanuvchi olimlar insoniyatning globallasuv jarayoniga muqobil taraqqiyot yo‘li bormi, degan savolga, haqli ravishda, iqtisodiy munosabatlarni insonparvarlashtirish va axborot madaniyatini sivilizatsiyalashtirishdan javob qidirmoqdalar va ularning umumiy xulosalariga ko‘ra, Yer yuzida yashayotgan milliardlab insonlar asta-sekin taraqqiyot paradigmalari almashtirib, evolyutsion rivojlanish yo‘liga o‘tish oldida turganligini ko‘rsatmoqdalar[11].

Xulosa. Yoshlarda axborot media madaniyati rivojlanishining ijtimoiy-siyosiy omillari, g‘oyaviy-nazariy asoslari, globallasuv tarixini davrlashtirish tamoyillari tahlil qilinib, chiqarilgan nazariy-metodologik xulosalar quyidagilardan iborat.

birinchidan, jamiyat taraqqiyotining har qanday bosqichi asrlar davomida shakllangan va rivojlantirilgan media axborot madaniyati nazariy va amaliy merosini insoniyat tomonidan ijodiy o‘zlashtirish natijasi bo‘lib, sivilizatsiyalar permanentligini namoyon qiladi.

ikkinchidan, har qanday jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy munosabatlari xarakteri axborot madaniyati rivojlanish darajasiga adekvat bo‘lib, umuminsoniyat moddiy va ma’naviy ehtiyojlariga, maqsadlariga, manfaatlariga, ideallariga, istisnosiz, mos keladi.

uchinchidan, insoniyat tarixida yaratilgan madaniy merosiga vorislik, axborot madaniyatini rivojlantirishning zaruriy sharti va imperativ asosi bo‘lib, ularni faktorial va kompleks-sistemali tahlil qilish tamoyili funksional maqomini va ahamiyatini konkretlashtiradi.

to‘rtinchidan, axborot madaniyati ijtimoiy fenomeniga muqobil falsafiy individual-xususiy ta’limotlar yondashuvidagi umumiylik, uni rivojlantirish va transformatsiya qilishda inson omilining determinlashtiruvchi rolini e’tirof qilishi bilan xarakterlanadi.

beshinchidan, axborot madaniyatining potensial imkoniyatlarini, samaradorlik koeffitsenti va effektini oshirish usul-vositalarini kompleks-sistemali tahlil qilish, uning istiqbolini modellashtirishga, istiqbol strategik vazifalarini belgilashga xizmat qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Jismoniy va barkamol yoshlar – bugungi va ertangi kunimizning hal qiluvchi kuchidir// Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. J 1.- T.: O‘zbekiston, 2017.- B.504-505.
2. Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabop lug‘at. – T.: Sharq, 1998. 102.b.

3. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi.3 tom. – Toshkent : O‘zbekiston NMIU, 2019. 209 b.
4. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda, 23-son, 448-modda, 37-son, 982-modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 31.07.2018 y., 06/18/5483/1594-son.
9. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. 3 tom. – Toshkent: O‘zbekiston NMIU, 2019. 209-b.
10. Komarov M.S. Sotsiobiologiya i problemy cheloveka // Voprosi filosofii.- Moskva, 1985. – №4. – S. 137-144
11. Komarov M.S. Sotsiobiologiya i problemy cheloveka. // Voprosi filosofii. – Moskva, 1985. – №4. – S. 137-144.
12. Mustakillik. Izohli ilmiy-ommabop lug‘at. – Toshkent: Shark NMI, 1998. – 104 b.
13. Qo‘shayev U.Axborot iste‘moli madaniyati. – Toshkent: “Extremum-Press” nashriyoti, 2013. – 44 b.
14. Mirziyoyev Sh.M.Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. 3 tom. – Toshkent: O‘zbekiston NMIU, 2019. 244-245 b.
15. Moiseev N.N. Razмышleniya o buduщem Rossii i mira // Vestnik Moskovskogo universiteta. –Seriya 12. Politicheskiye nauki. Moskva, 2007. № 3. S. 48.